

ABDURASHID MUNAVVAROV ASARLARIDA OTA – ONALARGA PEDAGOGIK BILIM BERISH BO'YICHA TAVSIYALARI

Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna

Toshkent kimyo xalqaro universiteti, Namangan filiali Pedagogika va Psixologiya kafedrası v.b.
dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15301343>

Annotatsiya. *Barcha ota-onalar tarbiya maqsadlari to'g'risida o'zlarida aniq tushuncha hosil qilib, bu bilan o'z tarbiya yo'sinlarini doimiy ishga solib va tekshirib borishlari zarur. Shuning uchun A.Munavvarov ota-onalar o'z farzandlarini mehnatsevar va tejamkor qilib tarbiyalashlari uchun tavsiyalar ishlab chiqqan.*

Kalit so'zlar: *oila, tarbiya, ota-onalar, oila xo'jaligi, oila byudjeti, tarbiya tamoyillari, tarbiya qoidalari.*

Аннотация. *У всех родителей необходимо сформировать четкое понимание целей воспитания, тем самым постоянно внедряя и проверяя свои методы воспитания. Поэтому А. Мунавваров разработал рекомендации для родителей, чтобы воспитать своих детей трудолюбивыми и бережливыми.*

Ключевые слова: *семья, воспитание, родители, семейная экономика, семейный бюджет, принципы воспитания, правила воспитания.*

Аннотация. *It is necessary for all parents to form a clear understanding of the goals of education, thereby constantly implementing and checking their education methods. Therefore, A. Munavvarov developed recommendations for parents to raise their children to be hardworking and thrifty.*

Keywords: *family, education, parents, family economy, family budget, principles of education, rules of education.*

Ma'lumki, har bir oilaning o'z xo'jaligi bo'ladi va u o'z xo'jaligini sof, halol mehnati bilan yaratadi; bu xo'jalik daromadi oila a'zolarining mehnat natijasidagi daromad va oila harajatlaridan orttirib, tejab qolish tufayli ko'payadi. Oila davlatmand bo'lsa, bu hol oila a'zolari yaxshi va baxtli hayot kechirayotganini, iste'mol buyumlarni ko'proq xarid qilayotganini, o'z ehtiyojlarini ko'proq qanoatlantirayotganini bildiradi. Oilaning davlatmand bo'lishi ko'proq butun mamlakat erishgan muvaffaqiyatlarga, uning iqtisodiyot va madaniyat sohasidagi yutuqlariga bog'liq bo'ladi. Oilada bolalarni tejamkorlik ruhida tarbiyalashga qancha ko'p e'tibor berilsa, ular xalqqa ham, ota-onalarga ham, o'zlariga ham shuncha ko'p foyda yetkazishini olim dissertatsiyasining 2-bob 3-paragrifi 157-sahifasida keltirgan.

Har bir bola oilaning teng huquqli a'zosisidir. Demak, u oila xo'jaligining ishtirokchisidir. Shu bilan birga, biz bolalarimizni faqat oila xo'jaligini yuritishga qobiliyatli kishilar qilib tarbiyalabgina qolmay, shuningdek, butun jamiyat xo'jaligini ham tejab-tergab yuritadigan sadoqatli fuqarolar qilib tarbiyalashimiz lozim, deb ta'kidlaydi olim.

Barcha ota-onalar bunday tarbiya maqsadlari to'g'risida o'zlarida aniq tushuncha hosil qilib, bu bilan o'z tarbiya yo'sinlarini doimiy ishga solib va tekshirib borishlari zarur. Ko'pincha, ota-onalar bolalarning hamma narsasi muhayyo bo'lishi, ya'ni yaxshi yeb-ichishi, yaxshi kiyinishi, katta bo'lganda uy-joyli bo'lishi haqida o'ylaydilar. Bolalarni deb o'zlarining eng

zarur ehtiyojlarini qondirishni ham chetga surib qo‘yadilar, lekin buni ba‘zan bola esiga ham keltirmaydi va hatto sekin-asta o‘zini hammadan ortiq, mening istagim ota-onam uchun qonun, deb o‘ylashga odatlanadi. Bu tarbiyaning noto‘g‘ri va zararli yo‘li ekanligini olim o‘z ishida asoslashga urinadi.

Ota-onalar o‘z farzandlarini mehnatsevar va tejamkor qilib tarbiyalashlari uchun tadqiqotchi olim quyidagilarni tavsiya qiladi:

- Bola o‘z ota-onasining qayerda ishlashi va nima ishlab chiqarishini, buning jamiyatimiz uchun qanday ahamiyati borligini bilishi kerak. Umuman, bola ota-onasi ishlab keltiradigan daromadning ijtimoiy-foydali mehnat evaziga olinadigan ish haqi ekanini mumkin qadar ertaroq yaxshi tushunishi lozim.

- Bolani oila byudjeti bilan ertaroq tanishtirish lozim. U otasi va onasining qancha maosh olishini bilishi kerak.

- Bola ota yoki onasining nimaga muhtoj ekanligini, bu muhtojlikning naqadar zarurligini bilishi kerak. U oilaning boshqa a‘zolari ehtiyojini qondirish uchun o‘zining ba‘zi ehtiyojlaridan vaqtincha kechishga odatlanishi lozim.

- Oilaning umumiy ehtiyojiga doir masalalarni muhokama qilishga bolani ko‘proq jalb qilish lozim.

- Ota-onalar bolalarining halol, rostgo‘y va sofdillikka odatlanishlarini diqqat bilan kuzatib borishlari kerak. Ular hech narsani boladan atayin yashirmasliklari va shu bilan birga uning ko‘z o‘ngida yotgan bo‘lsa ham, so‘roqsiz olmaslikka o‘rgatishlari zarur, havas keltiradigan har xil narsalarni atayin bolaning ko‘z o‘ngiga qo‘yib, uni ana shu narsalarga beparvolik bilan, suqlik qilmay qarashga o‘rgatish lozim.

- Oilada tejamkorlik va ehtiyotkorlik tarbiyasini to‘g‘ri tashkil etib, eskirib qolgan narsalarni yaxshilab ta‘mir qilib, yangisini sotib olish vaqtini cho‘zish va shu yo‘l bilan ota-onalar yoki oila a‘zolari topgan pulning ma‘lum qismini tejab qolish mumkin bo‘ladi. Shuning uchun bolani juda kichik yoshligidan boshlab narsalarni ehtiyot qilishga odatlantirish lozim.

- O‘z oila xo‘jaligini yaxshi yuritmoqchi bo‘lgan kishi ro‘zg‘orda qaysi narsaning eskira boshlaganini avvalroq payqashi, ro‘zg‘or buyumlarining juda ham eskirib qolishiga yo‘l qo‘ymasligi, ularni o‘z vaqtida tuzatish, bozorda yoki do‘konda tasodifan ko‘rib qolgan narsani sotib olavermay, balki haqiqatdan kerak bo‘lgan narsani sotib olishi maqsadga muvofiqdir.

- Bolalarga ham shu odatni singdirib borish kerak. Bola faqat o‘z xonadonidagi buyumlarnigina ehtiyot qilib qolmay, balki boshqa kishilarning buyumlarini va ayniqsa, ko‘pchilik foydalanadigan buyumlarni ham ehtiyot qiladigan bo‘lishi lozim. Tejab-tergab ish ko‘rish odatlarini bolada mumkin qadar ertaroq tarbiyalamoq kerak.

- Oilada ota-ona o‘z farzandlarining mehnatsevar, tejamkor va ehtiyotkor kishilar bo‘lib yetishishlarida o‘zlari namuna bo‘lishlari kerak. Bu tarbiya ishlari uchun juda muhim omillardan biri yekanligini sanab o‘tadi.

O‘zbek oilasida tarbiya mohiyati, mazmuni tarbiyaning kundalik rejasi, bolalarga ta‘sir o‘tkazish vositasini tanlash va undan unumli foydalanish o‘ziga xos xususiyatga egaligini, chunki uning asosida xalq an‘analari yotishini, o‘zbek xalqining etnopsixologik xususiyatlaridan unumli foydalanish har tomonlama taraqqiy etgan inson shaxsini tarkib toptirishda muhim rol o‘ynashini ta‘kidlaydi.

“Abdulla Avloniy aytganidek: “Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir”. Yosh avlod tarbiyasida milliy ruhiyat, umuminsoniy, xalqchil milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an‘analalar yetakchi o‘rin tutmog‘i lozim”

deya qayta- qayta ta'kidlaydi. Tadqiqotchi olim bular orqali yoshlarda quyidagi fazilatlarni tarbiyalash lozimligini uqtiradi:

- 1) yoshlarda vatanparvarlik his-tuyg'ularini shakllantirish;
- 2) xayrixohlik, odamlarga hurmat, mehr-shafqat;
- 3) kattalarni hurmat qilish, e'zozlash;
- 4) muloyimlik;
- 5) ishbilarmonlik, mohirlik, ishchanlik, iqtisodiy tafakkur;
- 6) kichik yoshdan mehnatsevarlik;
- 7) jismoniy baquvvatlik;
- 8) axloq-odoblilik;
- 9) oilaparvarlik;
- 10) ayollarga hurmat;
- 11) o'zaro hamkorlikka intiluvchanlik.

Oilashunos olim A.M. Kahhorovich yoshlarni o'zaro munosabatlariga yetibor qaratib, oilaviy ajralishlarning oldini olish uchun quyidagi holatlarni hisobga olish maqsadga muvofiq deb biladi:

- FXDYOga ariza bergan yoshlarni oilaviy munosabatlarga tayyorlash;
- yosh oilalar o'rtasida qisqa muddatli seminar-treninglar tashkil etish.
- norasmiy (shar'iy) nikohlar bo'yicha xuquqiy asosni belgilash, shar'iy nikohga yo'l qo'ygan fuqaroga jazoni qat'iy qilib belgilash.
- chetga chiqib ketayotgan ayollarning voyaga yetmagan farzandlari bo'lsa, ruxsat bermaslik.
- ajralishga, ayniqsa yosh oilalarning buzilishiga sababchi bo'lgan 3-shaxslarga jazo belgilash, aliment belgilashda ham buni hisobga olish.
- yoshi ulug' va aholining yosh qatlami o'rtasida ma'rifiy ishlar olib borish, ularning ongida, ma'naviy dunyoqarashida oilaning moddiy farovonligi, farzandlarning ta'lim olishi va tarbiyasi, oiladagi qulay psixologik muhit va boshqalar uchun javobgarlik tuyg'usini shakllantirish.
- oilani shakllantirish va islom oila xuquqining tarixi bo'yicha bilimlar darajasini oshirish.
- oilaviy munosabatlar tartibga solingan Qur'on oyatlari va hadis shariflar to'g'risida tushuntirish ishlarini olib borish.
- er-xotinlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solib turuvchi normalarni, er-xotinning, ota-ona va farzandlarning ma'naviy va huquqiy majburiyatlarini joriy etish.
- nogiron farzandi bor oilalarda bolalarni to'g'ri parvarishlash va tarbiyalash, ularning tegishli ko'nikmalarini o'z vaqtida muntazam meditsina yordamini tashkil qilish orqali kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirib borish.

“Oilada yoshlarning kasb-hunar egallashlari, mehnatsevar bo'lib tarbiyalashlarida ustoz shogird an'analariga rioya etmoq zarur” deb uqtiradi tadqiqotchi. Chunki ustoz ko'rmagan hunarmandning ishida unum bo'lmaydi. Hunarning sir-asrorlarini mukammal bilmaydi, yaratgan mahsulotining sifati yomon yoki xaridorgir bo'lmaydi. Oilada farzandning u yoki bu hunarning egallashida birinchi ustoz ota-onadir. Ota-onadan o'zi sevgan hunar haqida dastlabki ma'lumotni olgan farzand, albatta, shu hunarning mohir ustasidan ta'limni olmog'i zarur. Xalqimiz aytganidek, “Ustoz ko'rmagan shogird ming maqomga yo'rg'alar”.

Ustozning shogirdga nisbatan qattiqqo'lligi, talabchanligi, rag'batlantirishi yoki jazolashi uning kelajakda mohir hunar sohibi bo'lib shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Shogirdga

nisbatan o'ta mehribonlik, ayash yuz-xotirchilik uni o'rtamiyona hunarmand qilib qo'yadi. Shuning uchun ustoz o'zida mavjud bilimni shogirdi ongiga sabr-toqat bilan singdirishi, o'zidan so'ng uning hunarini davom ettiruvchi haqiqiy shogird yetishtirishga harakat qilmog'i lozim.

Hunar egallagan, mehnatdan bo'yin tovlamaydigan odam jamiyatda qadr topadi. Xalq ichida obro'-e'tibor mansab pillapoyalariga chiqish ham halol mehnat, hunar sirlarini mukammal egallash natijasidir. Shuning uchun ham halqimiz "Mehnat qilgan elga aziz" deydilar. O'zbek xalqi azal-azaldan kasb-hunari, mehnatsevarligi, halol va pokligi bilan dunyo miqyosida tanilib kelmoqda. Xalqimizning zargarlik, naqqoshlik, duradgorlik, sartaroshlik, o'ymakorlik, kulolchilik, bog'bonlik, chorvadorlik, chevarchilik, kashtado'zlik, to'quvchilik, do'ppido'zlik, ganchkorlik, sandiqsozlik, beshiksozlik, etikdo'zlik va boshqa yuzlab hunar mahsulotlari o'zining betakrorligi, go'zalligi, maftunkorligi bilan dunyo xalqlarini lol qoldirib kelmoqda.

Dunyoga mashhur hunarmand ustalar tarbiyalab yetishtirishda, hunarmandlar sulolalarining umrboqiyiligini tarbiyalashda ota-ona, oilaning roli kattadir. Oilada tarbiyalanayotgan har bir o'g'il-qiz farzandga o'ziga xos va mos hunar ilmini o'rganish ularning kelgusi farovon turmushini ta'minlash demakdir. O'g'il bola qadim-qadimdan chorvachilik, dehqonchilik, duradgorlik, sangtaroshlik, pichoqchilik, bog'bonlik, etikdo'zlik kabi og'ir jismoniy mehnat talab etuvchi hunar bilan shug'ullangan bo'lsalar, qizlar kashtachilik, do'ppido'zlik, jiyakdo'zlik, tikuvchilik kabi nafis did, mahorat, san'at talab etadigan hunar bilan mashg'ul bo'lganlar. Oilada ota-onaning ham farzand oldidagi asosiy burchlaridan biri unga kasb-hunar o'rgatishdan iboratdir. Yoshlarni oilaviy xayotga tayyorlashning asosiy mezonini ham ularga kasb-hunar sirlarini puxta o'rgatishdan iborat bo'lgan. Ushbu mezon mustaqillik sharoitida ham o'z dolzarbligini yo'qotmaganligi hayotiy kuzatishlar hamda tajribalar asosida dissertatsiyada o'z ifodasini topgan.

Tarbiya qoidalari Sharq va O'rta Osiyo faylasuf-donishmandlarining fikrlari va milliy pedagogika erishgan yutuqlarga asoslanadi. Tarbiya qoidalari mustaqil xarakterga ega bo'lib, u tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlarini va qonuniyatlarini aks ettiradi. Tarbiyaviy jarayonda bu tamoyillarga rioya qilish uning samarasini oshiradi, yaxshi natijalarga olib keladi.

Olim tarbiyaviy jarayonni yaxshilash, uni davr talabiga javob beradigan holga keltirish uchun deyarli barcha qoidalarni, usullarni, g'oyalarni qaytadan ko'rib chiqadi, bola shaxsiga e'tiborni qaratadi, yillar davomida to'plangan ijobiy tajribadan unumli foydalanadi.

Tarbiya tamoyillariga quyidagilarni kiritadi:

- tarbiyaning ma'lum maqsadga qaratilganligi,
- tarbiyaning insonparvarlik va demokratiya,
- tarbiyani hayot bilan, mehnat bilan bog'liqligi,
- tarbiyada ilmiy-madaniy va umuminsoniy qadriyatlarining ustivorligi,
- tarbiyada o'quvchilarning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish,
- izchillik, tizimlilik,
- tarbiyaviy ta'sirlarning birligi va uzluksizligi,
- tamoyillari va boshqalar.

Olim tarbiyaning maqsadga qaratilganligi qoidasini ishlab chiqadi. Tarbiyaning asosiy maqsadi, har tomonlama ma'naviy rivojlangan, aqliy va axloqiy barkamol shaxsni shakllantirishdan iborat. Shunga ko'ra tarbiyaviy faoliyatning mazmuni, tashkiliy shakllari va usullari shu maqsadga erishishni ko'zda tutadi.

Shaxsning aqliy, ahloqiy, his-tuyg'uli va jismoniy rivojlanishi, qobiliyatlarini har tomonlama kamol toptirish uchun imkoni boricha qulay sharoitlar yaratish zarur. Shuningdek, o'quvchilarda milliy g'urur va milliy axloq odobni shakllantirishni ko'zda tutadi.